

Чернецька Тетяна
студентка 1 курсу денної форми
Здобуття освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До питання інтеграції науки в освітній процес підготовки правової еліти в національних університетах України

1. Серед сучасних пріоритетних напрямків модернізації української університетської освіти набуває актуальності зміщення акцентів з процесу накопичення знань, умінь і навичок на формування та розвиток у студентів здатності вміти самостійно одержувати знання, уміло і творчо застосовувати їх у майбутній фаховій діяльності. Змінюється і освітня парадигма, спрямована на забезпечення високої якості вищої освіти на основі нової дослідницько-активної моделі інтегрованого поєднання науки і освіти у навчальному процесі, вираженого у творчому поєднанні наукової і навчальної діяльності студентів.

2. Нова парадигма актуалізує проблему забезпечення навчально-науковими виданнями освітнього процесу підготовки висококваліфікованих юристів. Такі видання сприятимуть не тільки отриманню базових знань, а й формуватимуть моральні якості особистості, її світогляд, правову культуру, культуру професійної поведінки та відчуття національної ідентичності. Все, що маркує стандарти підготовки фахової, національно орієнтованої еліти має стати орієнтиром у розвитку юридичної науки.

3. Перша постанова Кабінету міністрів України, у якій йшлося про початок реформування юридичної освіти вийшла у 2000 р. З того часу уряд оприлюднив низку аналогічних документів, проте модернізація так і не розпочалася. Події кінця 2013-початку 2014 р., засвідчили національну свідомість, вірність свободі, гідності і демократичним засадам українського суспільства та дали поштовх до його консолідації. До цього часу статистика людей, які відчували відповідальність за стан справ в Україні була приголомшлива: 67% опитаних заявили, що не відчують ніякої відповідальності у цій царині [1, с.491]. Саме тому, у ході подій Революції гідності та з початком повномасштабної агресивної війни росії проти українського народу відбувся не лише злам олігархічної структури політичної влади, а й докорінна трансформація політичної і правової свідомості.

4. Усі ці складники вкотре загострили проблему конструктивної ролі саме національно-орієнтованої еліти в державотворчих процесах України. Особливо це стосується еліти правової, перед якою стоїть стратегічне завдання: після перемоги України над агресором, забезпечити відбудовний процес у правовому полі і правовими засобами в рамках справедливого правового порядку.

5. Існують два основних центри модернізації університетської юридичної освіти. На одному полюсі дискусій перебувають прихильники підготовки національно-центричної правової еліти з навичками стратегічного мислення, сформованих на основі класичних знань з історико-правових дисциплін, філософії права, соціології права та ін., доповнених новітніми технологіями діджиталізації. На іншому – прихильники «прагматично орієнтованої освіти», які обґрунтовують важливість дегуманітаризації юридичної освіти та надання університетами юридичних послуг, орієнтуючись на потреби розвитку інформаційного суспільства та на кон'юнктуру юридичного ринку праці, де роботодавці зацікавлені в практично орієнтованих фахівцях. Мова йде про підготовку таких собі «юристів-універсалів», які здатні до прояву своїх професійних компетентностей у будь-якій сфері [2,с.277]. Усі старання викладачів мають зводитись до формування платформених якостей юриста. Дисципліни історичного та філософського змісту, які закладають власне науковий фундамент в освітній процес, пропонують зробити вибірковими, а натомість розширити перелік комплексних юридичних дисциплін, вивчення яких фактично зводиться до коментування чинного законодавства.

6. Однак виникає питання, як саме студент-юрист зможе зрозуміти і усвідомити сутність права в умовах дегуманізації освітнього процесу. Без усвідомлення сутності права – це будуть вузькі, прагматично орієнтовані ремісники, нехай із високим рівнем професіоналізму у вузькій сфері знань практичного застосування [3]. Але чи зможуть вони вирішувати стратегічні завдання забезпечення національної безпеки держави в правовому полі, з урахуванням викликів, перед якими опинилась Україна у зв'язку з агресією росії та після перемоги над агресором? На моє переконання, не зможуть. Зазвичай такі фахівці досягають бажаної ефективності, заснованої на доцільності і користі, але не ефекту, тобто високого потенціалу у функціонуванні єдиної системи забезпечення справедливого правового порядку в суспільстві. Марія Мірошниченко пише: «Поглиблене проникнення у сутність правових явищ у процесі навчання можливе винятково завдяки спільним зусиллям і теоретиків, і істориків, і філософів права» [4, с.80].

7. **Пропозиції:** 1) В основі підготовки національно-орієнтованої правової еліти в національних університетах України керівним має бути принцип зв'язку науки і освіти; 2) Історико-правові науки і навчальні дисципліни, філософія права, соціологія права мають залишатися основними у навчальному процесі, оскільки вони забезпечують знання про закономірності національного державо- і правоутворення, особливості розвитку української державності і українського права, методів удосконалення правових форм у ціннісно-світоглядному і національному вимірі.

Список використаних джерел

1. Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. НАН України, Ін-т соціології. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2013. 565 с.
2. Турчак О.В., Євхутич І.М. Правова еліта України ХХ–ХХІ століть: теоретико-правовий контекст. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 4. С. 276-278.
3. Мірошниченко М. І. До питання навчання та виховання національно орієнтованої правової еліти в національних університетах України. *Альманах права*. 2022. №13. С. 136-140.
4. Мірошниченко М.І. До питання формування національно-центричної правничої еліти в Україні. *Збірник матеріалів в всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу»*. 2023. С. 80-82.

Чернов Матвій

*студент I курсу денної форми
здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка*

Соціологічний напрям праворозуміння: від витоків до сьогодення

Вдосконалення та реформування основних сфер життєдіяльності сучасного суспільства пов'язуються з розвитком правової сфери, що, у свою чергу, підвищує актуальність з'ясування особливостей підходів до розуміння права, його сутності та призначення. Актуальність проблем праворозуміння обумовлена не лише теоретичною, а й практичною складовою, оскільки сприйняття юристом того чи іншого типу праворозуміння спричиняє вирішальний вплив на його методологічну, світоглядну та ціннісно-орієнтаційну позицію [1, с.53].

Зазначимо, що досліджуючи тематику праворозуміння, ми будемо керуватись трьома основними концепціями права: природно-правовою, позитивістською та соціологічною. Кожна з яких має переваги, адже природно-правова концепція вирізняється своєю моральною складовою, розуміючи під правом засіб закріплення загальнолюдських принципів справедливості, гідності, рівності; унормовання та охорони основоположних прав і свобод людини. Юридичний позитивізм є важливим для формування професійних знань, забезпечуючи уявлення про